

DISCUSSÃO EM GRUPO SOBRE ÉTICA PROFISSIONA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA ARQUITETURA

Kelly Christine Silva de Lima – Curso de Arquitetura e Urbanismo –
kelly.lima@unipe.edu.br

DOI 10.5281/zenodo.17498807

Atualmente, discutir a Ética e sua relação com o Exercício Profissional nos cursos de ensino superior é indissociável da necessidade de falar sobre o avanço das tecnologias digitais na vida da sociedade, em especial, a Inteligência Artificial (IA). É essencial desmistificar aspectos erroneamente divulgados como a extinção dos mercados de trabalho, a completa substituição do ser humano no processo de produção e em diversos serviços essenciais à sociedade, como é o caso da Arquitetura e Urbanismo. Esta área, tem seu crescimento impulsionado pelo uso crescente da tecnologia, nos softwares de desenho e simulação que com o uso das IAs podem se tornar cada vez mais realísticos e precisos. Sendo importante sua inclusão nos currículos, a IA regenerativa com a capacidade de fornecer esboços e ideias, também pode ser representar um ótimo suporte nas atividades criativas em Arquitetura e Urbanismo. Entretanto, deve-se lembrar que nenhum destes avanços tecnológicos substitui o poder criativo particular e a técnica individual indissolúvel na garantia da qualidade do exercício profissional em Arquitetura e Urbanismo, garantidas pelo ensino presencial em ateliês de projeto arquitetônico. Sendo importante a inclusão e o constante debate sobre sua aplicação na área profissional. Além disso, também é preciso ensinar apropriadamente em como no âmbito acadêmico, a IA pode ajudar na produção da pesquisa, como uma ferramenta de *insights*, mecanismo inteligente de busca de informações ou ainda um assistente em revisão de textos, considerando sempre o teor ético necessário à construção do

INTER SCIENTIA

ISSN 2317-7217

REVISTA INTERCIENTIA | EDIÇÃO ESPECIAL | XIV SAPIENS | OUT/2025

conhecimento científico. Considerando este contexto, este relato descreve uma experiência docente que teve como objetivo discutir a relação entre a Ética e Inteligência Artificial entre os estudantes de Ética e Legislação Profissional de um curso de Arquitetura e Urbanismo, destacando os principais impactos percebidos e resultados do grupo focal utilizado. Para realizar a discussão entre os temas e estabelecer sua relação conceitual, adotei dois procedimentos metodológicos: a sala de aula invertida e a discussão em grupos focais. Ao utilizar a metodologia ativa da Sala de Aula Invertida (conforme Bergmann e Sams, 2016), compartilhei previamente entre grupos de estudantes textos com os conteúdos a serem abordados sobre Ética, Inteligência Artificial, Moral e costumes, exercício profissional em Arquitetura e Urbanismo; para que eles realizassem a leitura individual e em grupo, bem como um fichamento com resumo a ser entregue após a discussão em sala. E a discussão em grupos focais, que consiste em uma junção de grupos com diferentes características e opiniões para discutir um assunto em conjunto, foi organizada conforme os textos e seus conteúdos. Cada equipe teve cerca de quinze dias para preparar o material para discussão. Assim, em sala de aula, no momento da discussão em grupos, cada um foi convidado a expor seus apontamentos sobre os conceitos abordados e manifestar uma opinião do grupo sobre o que havia sido estudado. A discussão durou cerca de três horas aula e os principais resultados observados foram: as equipes conseguiram formar uma definição de Ética, Moral e Inteligência Artificial (IA) em separado; as equipes conseguiram comentar sobre a relação existente entre os conceitos, mesmo que de forma inicial; e poucas equipes conseguiram associar os conceitos e sua relação com o futuro exercício profissional. Em resumo, a discussão realizada chegou a uma conclusão sobre a importância de refletir constantemente e formar uma opinião crítica

sobre o uso das IAs no exercício profissional, considerando que estes recursos devem contribuir para facilitar os procedimentos no ato de projeção em Arquitetura e Urbanismo. Alguns achados mostraram-se interessantes após a atividade: os estudantes não conheciam as possibilidades do uso da IA em Arquitetura e Urbanismo e mostraram-se surpresos; alguns estudantes já conheciam, mas demonstram preconceito ao profissional que fizer uso de uma IA para auxiliar no processo criativo; e outros mostraram interesse em compreender mais sobre o uso da IA para o seu futuro escritório de Arquitetura. Em suma, para uma disciplina de Ética e Legislação Profissional, tocar no assunto do uso da IA no campo de trabalho e na vida em sociedade é essencial para formar melhores futuros profissionais, mais preparados para as modernidades cada vez mais líquidas no mercado de trabalho ou simplesmente na sociedade.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA FILHO, Carlito Lins de. *et al.* Desafios éticos para o uso de inteligência artificial na educação e pesquisa. **Revista Latino-americana de Relações Internacionais**, v.6, n.3, set- dez. 2024.

BERGMANN, Jonathan; SAMS, Aaron. **Sala de aula invertida**. Uma metodologia ativa de aprendizagem. Rio de Janeiro: Editora LTC, 2016. ISBN: 978-85-216-3045-6. 104p.

FRÓIS, Katja Plotz. Mais ética, menos estética. **Cadernos de Arquitetura e Urbanismo**, v.10, n.11, p.79-94. dez. 2003.

GARCIA, Ana Cristina Bicharra. Ética e Inteligência Artificial. **Computação Brasil**, novembro, 2020.

SILVA NETO, Napoleão Ferreira da. **Ética profissional e Cidadania**. Brasília: Conselho de Arquitetura e Urbanismo, 2014. Disponível em: <<https://www.caubr.gov.br/wp->

content/uploads/2014/04/CON_ETICA_CIDADANIA1.pdf> Acesso em 08 jul. 2025.

INTER SCIENTIA

ISSN 2317-7217

REVISTA INTERCIENTIA | EDIÇÃO ESPECIAL | XIV SAPIENS | OUT/2025

